

Bogotá D.C. 19 de febrero de 2024

[B.FC.1-024-001]

Asunto: Respuesta a su consulta

Reciba un cordial saludo.
A continuación, damos respuesta a su consulta.

PREGUNTA

¿El uso de AINES y opioides combinados cuenta con evidencia científica de eficacia y seguridad?

INTRODUCCIÓN

Los AINES son fármacos con actividad antipirética, antiinflamatoria y analgésica, lo que los hace útiles para diversos tipos de eventos agudos. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la enzima cicloxigenasa (COX), lo que se reduce la producción de eicosanoides que median en el proceso de inflamación y dolor [1]. Se utilizan ampliamente en productos de venta libre y recetados, y están contenidos en muchas formulaciones combinadas [2].

Por su parte, los opioides, son compuestos que ejercen su acción por la unión a receptores específicos. Los receptores de opioides actúan tanto en las neuronas presinápticas como en las postsinápticas. En las neuronas presinápticas, los opioides cierran los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que lleva a una disminución de la liberación de neurotransmisores del dolor como el glutamato y la sustancia P. Esto, en última instancia, reduce la transmisión de las señales de dolor. Sus potentes efectos contrastan con sus problemas de seguridad, pues se les asocia con un alto riesgo de sedación, depresión respiratoria, potencial de dependencia y abuso [3].

El ente regulador colombiano, INVIMA, tiene aprobado el registro sanitario para algunas de las combinaciones en dosis fija, como es el caso del acetaminofén/hidrocodona y las indicaciones aprobadas para esta terapia multimodal son “*TRATAMIENTO DEL DOLOR MODERADO A MODERADAMENTE SEVERO*”. Para el caso de la combinación de tramadol/acetaminofén indicación aprobada para “*EL DOLOR MODERADO A SEVERO, AGUDO Y DOLOR MODERADO A SEVERO CRÓNICO DE ORIGEN ONCOLÓGICO*” y para la combinación de tramadol/diclofenaco “*ALIVIO DEL DOLOR INFLAMATORIO DE INTENSIDAD MODERADA A SEVERA, DE CARÁCTER AGUDO*” [4].

En cuanto al dolor, este se define por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor -IASP por sus siglas en inglés- como una <<*experiencia sensorial y emocional no placentera, asociada o aparentemente asociada con un daño tisular presente o potencial*>> [5] A su vez, el dolor se puede clasificar como nociceptivo, neuropático o nociplástico. El nociceptivo se origina por la activación de nociceptores luego de un daño tisular; el neuropático resulta del daño al sistema nervioso, y el nociplástico, por la activación del sistema nociceptivo sin clara evidencia de daño tisular [6]. Dado que la mayoría de las afecciones dolorosas implican más de un proceso subyacente generador de dolor y el dolor se transmite a través de un gran número de vías diferentes, un enfoque de tratamiento práctico es el uso de fármacos o combinaciones de fármacos con diferentes mecanismos de acción y, por tanto, diferentes objetivos [2]. De esta manera se está optimizando el tratamiento y uso de los analgésicos.

Por definición, un producto combinado de dosis fija es dos o más fármacos contenidos en una forma farmacéutica única, como una cápsula o una tableta. Algunos autores la denominan analgesia multimodal. Las combinaciones de dosis fijas se utilizan para tratar formas multimecánicas de dolor. Es decir, inhibir la nocicepción en distintos lugares de su transmisión o percepción; de esta forma, la combinación de moléculas puede proporcionar un alivio más eficaz para un espectro más amplio de dolor y, además, reducir los efectos adversos farmacológicos de por sí solas [3,4].

CONTENIDO

En lo que respecta a la consulta, la combinación de analgésicos se realiza toda vez que tengan mecanismos de acción diferentes, que no compitan metabólicamente, que ambos agentes conservan sus propios perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos y que la acción terapéutica sea sinérgica. La sinergia farmacológica tras la administración conjunta de dos moléculas implica que el efecto resultante supera la simple suma del efecto de los dos fármacos cuando se aplican aisladamente. La sinergia potencia la efectividad de la mezcla y permite utilizar dosis menores de cada fármaco sin menoscabar la eficacia, mejorando así la seguridad. [7,8].

La búsqueda de las dosis mínimas eficaces de cada fármaco es una premisa necesaria para plantear la combinación de dosis idónea. Esta búsqueda es fruto de la investigación, pero se debe corroborar por la experiencia clínica, la opinión de los expertos y las evidencias publicadas[9].

Las primeras investigaciones acerca del uso de la terapia multimodal fueron con la combinación de ácido acetilsalicílico y cafeína, estudio pionero en la combinación de fármacos antinociceptivos, y poco después aparecieron mezclas de paracetamol con codeína y cafeína. Las primeras experiencias se publican en modelos de dolor agudo y concluyen que la mezcla de estos 2 fármacos supera los resultados antinociceptivos de los mismos productos individualmente. [9,10]

Una revisión libre de 2020 encontró que la evidencia de eficacia de la combinación tramadol diclofenaco es escasa. En un ensayo clínico controlado se observó una reducción significativa en el dolor musculoesquelético, postoperatorio y osteoartítico luego de 3 y 5 días de uso de esta combinación. Por otro lado, un estudio post-mercadeo no aleatorizado ni controlado encontró reducción en el número de pacientes con dolor luego del uso de esta combinación. Adicionalmente, se observó que esta combinación es superior a la combinación de dosis fija de tramadol/paracetamol para el tratamiento del dolor agudo intenso. Así mismo, infirieron que el régimen de dosis bajas de tramadol/diclofenaco en combinación de dosis fija reducía la incidencia de eventos adversos y mejoraba el cumplimiento del paciente. Cabe anotar que los gastos de publicación de este estudio fueron financiados por la industria farmacéutica [11]. No fue posible acceder a algún trabajo que comparara la combinación tramadol diclofenaco con monoterapia.

En un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego en pacientes con dolor lumbar sub-agudo se midió la *eficacia del tratamiento* con intensidad del dolor, alivio del dolor, satisfacción del paciente, evaluación de los médicos sobre el control del dolor y la *tolerabilidad* con evaluación de eventos adversos, haciendo uso de tramadol/acetaminofén en combinación de dosis fija en comparación con tramadol en monoterapia. Se observó que tramadol/acetaminofén en combinación de dosis fija puede proporcionar una analgesia igualmente eficaz en dosis más bajas versus tramadol en monoterapia para el manejo del dolor lumbar subagudo. Esto resulta en una reducción del 25% de la dosis de tramadol cuando se administra en combinación fija con acetaminofén, y en consecuencia, una disminución significativa en eventos como náusea y mareo [12]. Una limitante del estudio es que no muestra si tiene algún conflicto de interés en su publicación.

Un segundo estudio, consistente en un ensayo clínico aleatorizado y controlado, financiado por la industria farmacéutica, en pacientes con dolor después de cirugía ambulatoria de mano, encontró que en términos de satisfacción de los pacientes e intensidad del dolor no hubo diferencias significativas entre la combinación tramadol/ acetaminofén y el tramadol solo. Sin embargo, los eventos adversos fueron significativamente más frecuentes en el grupo que usaba tramadol solo, siendo de nuevo náuseas, mareo y somnolencia los eventos más frecuentes [13].

En cuanto a la combinación hidrocodona/ acetaminofén, en un estudio unicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, sobre el dolor moderado a intenso después de la extirpación quirúrgica de terceros molares, concluyeron que el naproxeno debería considerarse como alternativa preferida en comparación con el uso de hidrocodona/acetaminofén en combinación de dosis fija para el dolor agudo. En el estudio una dosis única de naproxeno fue al menos tan efectiva como hidrocodona/acetaminofén en combinación en las primeras horas y significativamente más efectiva para reducir la intensidad del dolor y proporcionar un mayor alivio del dolor durante 12 horas. Además, el tratamiento combinado estuvo relacionado de manera significativa con la aparición de más eventos adversos, como náuseas, vómito y mareo [14].

Como se puede observar, la evidencia disponible aborda algunos tipos específicos de dolor, y en estos casos, ha encontrado resultados variables según la combinación evaluada. Si bien las combinaciones sí logran mejoría en el dolor, en esta revisión no se llegó a acceder a evidencia contundente sobre su superioridad frente a la monoterapia, ya sea de AINES o de opioide. Sumado a esto, en términos de seguridad se puede esperar una ventaja de la forma combinada frente a la monoterapia con opioides, como el caso de la combinación tramadol acetaminofén; a su vez, la combinación puede ser inferior en términos de seguridad frente a la monoterapia con AINES, cómo es el caso de hidrocodona acetaminofén frente a naproxeno.

CONCLUSIONES

El uso de analgésicos en combinaciones puede contribuir al control del dolor, e incluso algunas de estas combinaciones han sido aprobadas por los entes reguladores. Sin embargo, la evidencia científica a la que se pudo acceder en esta revisión no demuestra diferencias significativas en cuanto a la eficacia, comparada con la monoterapia. Por lo tanto, este tema es aún materia de investigación. La seguridad por su parte, en los periodos evaluados por los estudios disponibles, es superior en los esquemas que hagan uso de menor cantidad de opioides.

En vista de lo anterior, se recomienda mantenerse alerta ante la publicación de nueva evidencia que aporte al esclarecimiento de este tema, con el fin de tomar decisiones informadas en el manejo farmacoterapéutico de los pacientes.

Realizó: ysmesam

Revisó: jaaponteg

BIBLIOGRAFÍA

[1] Ghlichloo I, Gerriets V. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) [Updated 2023 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547742/>

[2] Morón Merchante I, Pergolizzi JV Jr, van de Laar M, Mellinghoff HU, Nalamachu S, O'Brien J, Perrot S, Raffa RB. Tramadol/Paracetamol fixed-dose combination for chronic pain management in family practice: a clinical review. *ISRN Family Med.* 2013 Apr 11;2013:638469. doi: 10.5402/2013/638469. PMID: 24959571; PMCID: PMC4041254.

[3] Grewal N, Huecker MR. Opioid Prescribing. [Updated 2023 Jul 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551720/>

[4] Registro sanitarios aprobados de analgésicos en combinaciones fijas. 2024 Recuperado de https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp Consultado 14 FEB 2024.

[5] IASP. IASP Announces Revised Definition of Pain. 2020. En URL: <https://www.iasp-pain.org/publications/iasp-news/iasp-announces-revised-definition-of-pain/>. Consultado 14 FEB 2024.

[6] Bonezzi C, Fornasari D, Cricelli C, Magni A, Ventriglia G. Not All Pain is Created Equal: Basic Definitions and Diagnostic Work-Up. *Pain Ther.* 2020 Dec;9(Suppl 1):1-15. doi: 10.1007/s40122-020-00217-w. Epub 2020 Dec 14. PMID: 33315206; PMCID: PMC7736598..

[7] Shim JH. Multimodal analgesia or balanced analgesia: the better choice? *Korean J Anesthesiol.* 2020 Oct;73(5):361-362. doi: 10.4097/kja.20505. Epub 2020 Sep 21. PMID: 32951409; PMCID: PMC7533177.

[8] Pergolizzi J, Varrassi G, LeQuang JAK, Breve F, Magnusson P. Fixed Dose Versus Loose Dose: Analgesic Combinations. *Cureus.* 2023 Jan 3;15(1):e33320. doi: 10.7759/cureus.33320. PMID: 36741676; PMCID: PMC9894647.

[9]. González-Escalada J.R.. La sinergia farmacológica aplicada a la analgesia: revisión de la combinación de ibuprofeno con codeína. *Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet].* 2010 Feb [citado 2024 Feb 10] ; 17(1): 51-60. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1134804610700070>

[10] Levin HM, Bare WW, Berry FN, Miller JM. Acetaminophen with codeine for the relief of severe pain in postpartum patients. *Curr Ther Res Clin Exp.* 1974 Sep;16(9):921-7. PMID: 4214667.

[11]. Shah DD, Sorathia ZH. Tramadol/Diclofenac Fixed-Dose Combination: A Review of Its Use in Severe Acute Pain. *Pain Ther.* 2020 Jun;9(1):113-128. doi: 10.1007/s40122-020-00155-7. Epub 2020 Feb 15. PMID: 32062853; PMCID: PMC7203365.

[12] Perrot S, Krause D, Crozes P, Naïm C; GRTF-ZAL-1 Study Group. Efficacy and tolerability of paracetamol/tramadol (325 mg/37.5 mg) combination treatment compared with tramadol (50 mg) monotherapy in patients with subacute low back pain: a multicenter,

randomized, double-blind, parallel-group, 10-day treatment study. Clin Ther. 2006 Oct;28(10):1592-606. doi: 10.1016/j.clinthera.2006.10.001. PMID: 17157115.

[13]Rawal N, Macquaire V, Catalá E, Berti M, Costa R, Wietlisbach M. Tramadol/paracetamol combination tablet for postoperative pain following ambulatory hand surgery: a double-blind, double-dummy, randomized, parallel-group trial. J Pain Res. 2011 Apr 8;4:103-10. doi: 10.2147/JPR.S16760. PMID: 21559356; PMCID: PMC3085269.

[14]Stephen A. Cooper, Paul J Desjardins, Todd Bertoch, Alberto Paredes-Diaz, Emanuel Troullos, Azita Tajaddini, Robert Centofanti, Robert An & Donna Morella (2022) Analgesic efficacy of naproxen sodium versus hydrocodone/acetaminophen in acute postsurgical dental pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Postgraduate Medicine, 134:5, 463-470, DOI: 10.1080/00325481.2021.2008180